

JANUBIY O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA TEXNIK INQILOB VA MEXANIZATSIYALASH DINAMIKASI.

Jonqobilov Jaxongirbek Normo'Min o'g'li
Джанкабилов Джахангирбек Нормуминович
Dzhankabilov Dzhakhangirbek Normuminovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Tarix va falsafa kafedrası o'qituvchisi

Денауский институт предпринимательства и педагогики

преподаватель кафедры истории и философии

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

history and philosophy department teacher

j.jonqobilov@dpi.uz

UDK: 94 (575.151)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661155>

Annotatsiya (Abstract)

Ushbu maqolada XX asrning 20-30-yillarida Janubiy O'zbekiston, xususan, Surxondaryo okrugi qishloq xo'jaligida kechgan texnik inqilob va ijtimoiy-iqtisodiy modernizatsiya jarayonlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda mintaqadagi an'anaviy dehqonchilik uslublaridan industrial ishlab chiqarishga o'tish bosqichlari arxiv hujjatlari va statistik ma'lumotlar asosida yoritilgan. Islohotlarning ilk yillaridagi resurslar taqchilligi, koriz usulidagi sug'orish tizimidan markazlashgan gidrotexnik inshootlarga o'tish hamda paxtachilikda kontraktatsiya tizimining o'rni ko'rsatib o'tilgan.

Shuningdek, maqolada Mashina-traktor stansiyalari (MTS) va "Selxozsoyuz" kabi institutsional tuzilmalarning shakllanishi, ilk traktorlarning mintaqa iqtisodiyotiga ta'siri hamda mahalliy mexanizator kadrlar qatlamining yuzaga kelishi retrospektiv tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari 1930-yillarga kelib agrar sektorda mexanizatsiyalash darajasining ortishi va jamoaviy xo'jaliklarda hosildorlik koeffitsiyentining yuksalishi mintaqaning iqtisodiy barqarorligini ta'minlovchi fundamental omil bo'lganini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar. Surxondaryo okrugi, qishloq xo'jaligi, texnik inqilob, modernizatsiya, mexanizatsiyalash dinamikasi, paxtachilik, kontraktatsiya, koriz tizimi, MTS (Mashina-traktor stansiyasi), "Selxozsoyuz", agrar islohot, hosildorlik, kadrlar tayyorlash.

Kirish. XX asrning 20-yillari oxirida Surxondaryo qishloq xo'jaligining tarkibiy modernizatsiyasi agrar sohani industrial asosga o'tkazish va ijtimoiy-mafkuraviy qayta qurishning murakkab chorrahasida kechdi. O'rganilayotgan davrda mintaqa agrar tizimi nafaqat texnik bazani shakllantirish, balki an'anaviy dehqonchilik madaniyatidan jamoaviy ishlab chiqarish modeliga o'tish bosqichini

boshdan kechirdi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, 1925–1929-yillarda sohani isloh qilish strategiyasi o'ta og'ir resurslar taqchilligi va moddiy yetishmovchilik sharoitida amalga oshirilgan bo'lib, bu jarayon keyinchalik mintaqa iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlashda poydevor vazifasini o'tadi. Markazlashgan irrigatsiya tizimining yo'qligi va ishlab chiqarish qurollarining primitivligi sharoitida paxtachilikni strategik tarmoqqa aylantirish masalasi davlatning ijtimoiy-siyosiy ustuvor vazifasiga aylandi.

Material va metodlar. Tadqiqot jarayonida retrospektiv tahlil, qiyosiy-tarixiy va statistik metodlardan foydalanildi. Materiallar asosi sifatida Surxondaryo okrugiga oid 1925–1953-yillardagi statistik ma'lumotlar, arxiv fondlari hamda ilmiy ocherklar jalb etildi. Xususan, M.G'.Vahobov, S.Tursunov va D.T.Yaqubova kabi olimlarning tadqiqotlari qiyosiy o'rganildi. Tadqiqotda metodologik asos sifatida ijtimoiy-iqtisodiy dinamikani o'rganuvchi institutsional yondashuv qo'llanilib, unda "Selxozsoyuz", "Agrotsentr" va "Surxon" sovxozi kabi sub'ektlarning agrar transformatsiyadagi o'rni tahlil qilindi.

Natijalar. XX asrning 20-yillari yakuniga kelib, Surxondaryo qishloq xo'jaligi texnik bazani modernizatsiyalash hamda ijtimoiy-mafkuraviy jihatdan qayta qurishning o'ziga xos murakkab bosqichini boshdan kechirdi. Arxiv hujjatlari tahlili shuni tasdiqladiki, 1925–1929-yillar oralig'ida sohani isloh qilish jarayonlari o'ta og'ir resurslar taqchilligi va moddiy yetishmovchilik sharoitida amalga oshirilgan. Mintaqada markazlashgan sug'orish tarmoqlarining hali to'liq shakllanmaganligi sababli, Gurjak va Oqqo'rg'on kabi hududlarda suv ta'minoti asosan qadimgi koriz uslubiga tayanib qolgan edi. Ushbu holat suv resurslarini taqsimlash jarayonida jamoalararo ijtimoiy ziddiyatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lganligi aniqlandi. Texnik ta'minotning o'ta soddaligi, ya'ni ishlab chiqarishda asosan omoch va cheklangan miqdordagi ish hayvonlaridan foydalanilganiga qaramay, 1928-yilgi agrar islohotlar natijasida hosildorlikning 10 sentnerga yetkazilishi sohaning ekstensiv rivojlanish salohiyati yuqori bo'lganligidan dalolat berdi.

Tadqiqotimiz davomida sohani rivojlantirishda davlat tomonidan ikkita asosiy mexanizm samarali qo'llanilganligi ma'lum bo'ldi:

- 1925-yildan e'tiboran amaliyotga joriy etilgan kontraktatsiya tizimi va uch bosqichli avans to'lovlari dehqon xo'jaliklarining moddiy manfaatdorligini oshirish bilan birga, ishlab chiqarish barqarorligini ta'minladi.

- "Kambag'allar tashkilotlari" vositasida yer resurslarining qayta taqsimlanishi qishloq ijtimoiy hayotidagi tabaqalanishni kamaytirdi. Bu jarayon,

o'z navbatida, J. Pirimqulov va N. To'rayev kabi yangi avlod boshqaruv kadrlarining yuzaga chiqishiga zamin yaratdi [1, B. 212-219.].

1926-yilgi statistik ko'rsatkichlar tahlili shuni tasdiqladiki, o'rganilayotgan davrda mintaqadagi 37,2 ming dehqon xo'jaligida ishlab chiqarish jarayonlari hamon an'anaviy mehnat qurollariga tayanib qolgan edi. Moddiy-texnik bazaning salmoqli qismini 25 800 dona omoch, 11 626 dona ketmon va 30 307 dona bel tashkil etganligi vohada ekstensiv dehqonchilik uslubi ustuvor bo'lganligidan dalolat berdi. Shunga qaramay, ilk texnik siljishlar sifatida 158 ta ot plugi va 77 dona temir boronaning mavjudligi dehqonchilik madaniyatida boshlangan ijobiy o'zgarishlar indikatori sifatida qayd etildi.

Surxon-Sherobod vohasida yangi yerlarni o'zlashtirish hamda irrigatsiya tarmoqlarini kengaytirish strategiyasi doirasida texnik resurslarni markazlashtirilgan holda yetkazib berish tizimi yo'lga qo'yildi. Xususan, 1926-yilda 6 dona, 1927-yilda esa 13 dona traktorning mintaqaga olib kelinishi agrar sektorni mexanizatsiyalashda tub burilish yasadi. Mazkur texnik vositalar nafaqat yer haydash sifatini yaxshiladi, balki yirik hajmdagi melioratsiya tadbirlarini bajarishga ham imkoniyat yaratdi.

Shuningdek, ushbu davrda mintaqaning gidrotexnik salohiyatini oshirish bo'yicha tizimli sa'y-harakatlar olib borildi. 1926-yilda Jarqo'rg'on «Meliorativ shirkat uyushmasi» tomonidan Zang kanalining bosh qismidagi tiklash ishlari yakunlanishi natijasida 800 gektar yangi yer maydoni qishloq xo'jaligi oborotiga kiritildi. 1927-yilga kelib, Termiz kanali tizimi rekonstruksiya qilindi va Surxondaryoda gidrotexnik damba barpo etildi. Manguzar va Arpapoya hududlarida o'rnatilgan ikkita gidrometrik suv taqsimlagich esa mintaqada suv resurslarini boshqarishni ilmiy-amaliy asosda tashkil etishning muhim bosqichi bo'lib xizmat qildi [2, B. 237-238.].

Oqqo'rg'on hududida tashkil etilgan Lenin nomidagi jamoaviy xo'jalik faoliyati tahlili shuni ko'rsatdiki, 1928-1929-yillarda xo'jalikning mavjud resurs salohiyati (60 gektar paxtazor, 200 gektar g'allazor va 500 bosh chorva) mintaqaviy iqtisodiyotda muayyan darajadagi barqarorlikni ifodalagan. Biroq, 1929-yilning ikkinchi yarmida ishchi kuchining qo'shni Angor va Jarqo'rg'on tumanlariga migratsiya qilishi oqibatida unumdorlik ko'rsatkichlarining pasayishi kuzatildi. Mazkur demografik jarayonlar kollektivlashtirishning dastlabki bosqichida ijtimoiy-iqtisodiy asoslarning hali yetarli darajada mustahkamlanmaganligidan dalolat berdi.

1930-yillardan boshlab xo'jalik ichki tuzilmalarining (zvenolarning) tizimlashtirilishi paxta hosildorligini oshirishda asosiy katalizator vazifasini

o'tadi. Xususan, B. Jumayev va I. Jumayev boshchiligidagi zvenolar tajribasida hosildorlikning 8–10 sentnerga ko'tarilishi ekstensiv dehqonchilikdan intensiv texnologiyalar elementlariga o'tishning ilk bosqichi sifatida talqin qilindi. Davlat tomonidan joriy etilgan moddiy va ma'naviy rag'batlantirish tizimi — iste'mol tovarlari, faxriy unvonlar hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlash amaliyoti — mehnatkashlarning ijtimoiy mas'uliyatini tubdan o'zgartirdi. Natijada, 1932-yilda Sherobod tumani bo'yicha qayd etilgan 11 sentnerlik o'rtacha hosildorlik ko'rsatkichi o'sha davrdagi agrar islohotlarning o'ziga xos samaradorlik indikatoriga aylandi.

Xo'jaqiya va Novbog' hududlaridagi agrar dinamika tahlili 1930-yildan e'tiboran ko'plab mayda va tarqoq jamoaviy tuzilmalar («Obod sharq», «Paxtaqum», «Ittifoq» va b.) tashkil etilganligini ko'rsatdi. Shunga qaramay, ushbu subyektlarda texnik ta'minot darajasining o'ta pastligi (har bir xo'jalikka o'rtacha 10–15 bosh ho'kiz va 30–40 bosh ot) hamda hosildorlikning atigi 5–7 sentner atrofida saqlanib qolishi ularning iqtisodiy yashovchanligini sezilarli darajada cheklab qo'yganligi aniqlandi [1, 212-219.].

1920-yillarning ikkinchi yarmida Surxon vohasi agrar tizimida tub islohotlar davri boshlandi. Xususan, Jarqo'rg'on tumanida qishloq xo'jaligini yangilashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. 1927-yilda tashkil etilgan dastlabki mashina-prokat punkti ushbu jarayonning debochasi bo'lib xizmat qildi. Mazkur muassasaning strategik maqsadi an'anaviy dehqonchilik uslublaridan voz kechish hamda aholida zamonaviy qishloq xo'jaligi qurollaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat edi. Punkt mutaxassislari, ayniqsa, Ko'rto'qay kabi chekka hududlarda yerga ishlov berishning ilg'or mexanik usullarini amaliyotga tatbiq etib, dehqonlarning texnik savodxonligini oshirishga munosib hissa qo'shdilar.

Iqtisodiy jarayonlarni davlat tomonidan tartibga solish va mahsulotlar aylanmasini markazlashtirish maqsadida 1928-yilda "Selxozsoyuz" tuman bo'limi faoliyati yo'lga qo'yildi. Mazkur tashkilot dehqonlarni zaruriy xo'jalik ashyolari bilan ta'minlash va yetishtirilgan hosilni qat'iy belgilangan narxlarda xarid qilish funksiyasini bajardi. Bu islohot bozorga xususiy vositachilarning ta'sirini kamaytirishda muhim omil bo'ldi. Shuni ta'kidlash lozimki, Mashina-traktor stansiyalari (MTS) tizimi hali to'liq shakllanmagan bir davrda, 1929-yilda keltirilgan ilk traktorlar aynan "Selxozsoyuz" ma'muriyati orqali dala ishlariga safarbar etildi.

Agrar sohadagi ilmiy-amaliy bilimlarni ommalashtirishda 1928-yilda poydevori qo'yilgan Agrotsentr markaziy bo'g'in vazifasini o'tadi. Mashina-prokat

punktini ham o'z tarkibiga olgan ushbu markaz aholiga agrotexnik xizmatlar ko'rsatish, xo'jaliklarni texnik jihozlash va seleksiya usullarini joriy etishga mas'ul etib tayinlandi. Markaz mutaxassislari ixtiyorida o'sha davr uchun muhim hisoblangan seyalkalar, ot pluglari, temir boronalar va kultivatorlar jamlandi. Xo'jam Tog'amurodov va Narqo'zi bobo kabi soha ustalari Ko'rto'qay dalalarida ekinlarni qatorlab sug'orish va chigitni dorilash kabi tadbirlarni amaliy jihatdan namoyish etdilar. Bunday sa'y-harakatlar natijasida an'anaviy navlardan voz kechilib, serhosil "Amirkon" paxta navini ekish hamda sanoat o'g'itlarini qo'llash amaliyoti keng targ'ib qilindi [4, B. 314.].

XX asrning 20-yillari oxiriga kelib, Surxondaryo okrugida amalga oshirilgan keng qamrovli gidrotexnik tadbirlar agrar sektorning ekstensiv rivojlanish koeffitsientini sezilarli darajada oshirdi. 1928-yilgi iqtisodiy tahlillar viloyatdagi jami ekin maydonlarining 65 ming gektarga yetganligini tasdiqladi. Ekin maydonlari tarkibiy transformatsiyasida paxtachilik ustuvor yo'nalishga aylanishi natijasida yer fondining 12,5 ming gektari aynan g'o'za yetishtirishga ixtisoslashtirildi.

Agrar ishlab chiqarishni industrial asosga o'tkazish va bo'sh yerlarni o'zlashtirish strategiyasi doirasida 1928-yilda mintaqaning moddiy-texnika bazasi qo'shimcha 28 ta traktor birligi bilan mustahkamlandi. Mazkur texnologik resurslarning jalb etilishi natijasida yana 400 gektar bo'sh yotgan yerlar qishloq xo'jaligi aylanmasiga muvaffaqiyatli integratsiya qilindi. Ushbu jarayonning muhim ijtimoiy jihati shundan iborat bo'ldiki, texnik qayta qurollanish professional kadrlar zaxirasini shakllantirish bilan hamohang olib borildi. Xususan, mexanizatsiyalash kurslari negizida 92 nafar mutaxassisning tayyorlanishi mintaqqa qishloq xo'jaligida intellektual salohiyatli mexanizatorlar qatlamining vujudga kelishiga xizmat qildi.

1934-yilga kelib, agrar sohadagi ma'muriy-iqtisodiy qayta qurishlar hamda xo'jalik birliklarini maqbullashtirish chora-tadbirlari samarasi o'laroq, yangi "Surxon" sovxozi faoliyati yo'lga qo'yildi. Mazkur sub'ektning tashkil etilishi hududning dehqonchilik salohiyatini oshirish bilan birga, foydalanilmayotgan yer maydonlarini o'zlashtirish jarayonlarini jadallashtirdi. Strategik vazifalarni bajarishda ishlab chiqarishni texnik modernizatsiya qilishga alohida urg'u berilib, davlat tomonidan 45 ta "STZ" va "Universal" rusumli traktorlarning yetkazib berilishi agrar tarmoqda mexanizatsiyalash darajasini tubdan oshirdi.

Shu bilan bir qatorda, moddiy-texnik ta'minotning yuksalishi mahalliy kadrlar tayyorlash tizimini shakllantirish zaruriyatini yuzaga keltirdi. Natijada, mahalliy aholi orasidan Haydar Shoymardonov, Jo'ra Xolmatov va To'xtamish

Xo'janazarov kabi mohir mexanizatorlar, shuningdek, Mamajon Abdullayev va Jo'raxon Samiyev singari malakali haydovchilar guruhi yetishib chiqdi. Bu kabi mutaxassislar kontingentining shakllanishi xo'jalikning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash hamda ishlab chiqarish samaradorligini kafolatlashda muhim tarixiy ahamiyat kasb etdi [3, B. 79.].

Ularning muhokamasi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, Surxondaryo agrar sektoridagi transformatsiya faqatgina texnik yangilanish emas, balki chuqur ijtimoiy jarayon edi. Gurjak va Oqqo'rg'on hududlarida an'anaviy **koriz usulidan** foydalanilishi suv taqsimotida ijtimoiy ziddiyatlarni keltirib chiqargan bo'lsa, keyinchalik Termiz kanali va dambalarning qurilishi bu muammoni ilmiy-amaliy asosda hal qildi [2, B. 237].

Kontraktatsiya tizimi va uch bosqichli avans to'lovlarining joriy etilishi dehqonlarning yangi iqtisodiy tizimga bo'lgan ishonchini mustahkamladi [1, B. 212]. Biroq, 1929-yilda mehnat resurslarining migratsiyasi kollektivlashtirishning dastlabki yillarida ijtimoiy poydevor hali zaif bo'lganligini ko'rsatdi. 1953-yilga kelib ekin ekishni mexanizatsiyalashning 85% ga yetishi, qishloq xo'jaligining to'liq industrial bosqichga o'tganligidan dalolat beradi [4, B. 314]. Ushbu jarayon paxta yakkahokimligining o'rnatilishi bilan hamohang kechgan bo'lsa-da, moddiy-texnik bazaning mustahkamlanishi hosildorlikni ikki barobar oshirish imkonini berdi

Xulosa: Xulosa o'rnida qayd etish joizki, 1929-yildan boshlab xo'jaliklarga mafkuraviy ramziy nomlarning berilishi paxtachilikni nafaqat iqtisodiy, balki strategik siyosiy vazifaga aylantirdi. Bu esa aholini yagona davlat g'oyasi atrofida jipslashtirish va jamoaviy mehnat intizomini shakllantirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qildi. 1929-yildan xo'jaliklarga mafkuraviy nomlar berilishi bilan paxtachilik strategik siyosiy vazifaga aylantirildi. Bu esa aholini yagona davlat g'oyasi atrofida birlashtirish va jamoaviy mehnat intizomini qaror toptirishga xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ваҳобов М. Ғ. Ўзбекистон колхоз ва совхозлари тарихи. V китоб. – Тошкент: Ўзбекистон, 1974. – Б. 212-219.
2. Турсунов С. ва бошқ. Шеробод тарихидан лавҳалар. – Тошкент: «Fan va texnologiya», 2014. – Б. 237-238.
3. Якубова Д. Т. Ўзбекистонда пaxта яккаҳокимлигининг ўрнатилиши ва унинг натижалари. – Тошкент: Tafakkur avlodi, 2020. – Б. 79.
4. Ўзбекистон колхоз ва совхозлари тарихи: Очерклар. Кн. 2 / М. С. Истомин [ва б.]. – Тошкент: Ўзбекистон, 1970. – Б. 314.

